

ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ, В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТАХ

Абдуллахонова Зиёдахон Абдуллажон кизи

Магистрант 2 курс

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304873>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 29-Aprel 2025 yil

KEYWORDS

невербальные навыки,
общения детей,
социализация ребенка,
коммуникация, современная
педагогика и психология..

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены особенности невербальной коммуникации у детей дошкольного и младшего школьного и подросткового возраста. В материале раскрывается влияние родителей и учебного заведения на формирование данных навыков.

Изучение общения у детей младшем школьном и подростковом возраста является актуальной проблемой для современной педагогики и психологии и направлено, на определение содержания теоретической и практической работы с такими детьми с целью улучшения их невербальных коммуникативных навыков.

Невербальная коммуникация может раскрыть настоящие побуждения говорящего или того, кто его слушает; способствует определению ментального состояния человека; дает возможность вовремя обнаружить ложь и т.д. У данного навыка существует огромное количество достоинств, которыми можно овладеть, если правильно трактовать язык тела других людей. Очень важный этап толкования невербального общения: необходимо рассматривать невербальные знаки в совокупности, а не по отдельности. Именно в этом случае можно получить достоверную характеристику того, что человек испытывает и о чем думает в процессе речи. Этот аспект очень важен, поэтому детям также необходимо объяснить данное правило [3].

В психологии, начиная с работ Л.С. Выготского традиционно, большое внимание уделяется проблемам развития речи детей. В последние годы это внимание чаще всего акцентируется на коммуникативной функции речи. В основном, однако, в коммуникативном, преимущественно вербальном, плане исследуется речь взрослых, людей, а процесс формирования, невербальных аспектов речи как у детей, так и у взрослых людей изучен недостаточно. Это особенно касается жестов, мимики и фонетических (интонационных) компонентов детской речи [2]. Между тем, невербальные и паралингвистические аспекты речи для детей чрезвычайно важны:

✓ Во-первых, с их помощью передается смысл высказывания, понимание которого наряду со значениями слов обеспечивает глубокое общение людей.

✓ Во-вторых, владение такими средствами позволяет человеку, дополняя свою естественную речь невербальными и паралингвистическими коммуникациями, полнее передавать людям ту информацию, которой он располагает.

✓ В-третьих, такие средства помогают человеку снимать напряженность в общении с людьми и делают его коммуникативно более компетентной личностью.

✓ В-четвертых, многие психологи обоснованно считают, что через невербальные средства общения от человека к человеку передается намного больше информации, чем через вербальные средства общения и недостаточно хорошее владение невербальной коммуникацией значительно обедняет общение людей друг с другом [1].

Таким образом не секрет, что не только дети, но и многие взрослые люди испытывают трудности в использовании невербальных и паралингвистических средств общения. Причина этого кроется, на наш взгляд, в том, что этому специально не учат ни дома, ни в школе.

Для того, чтобы реализовать получение верифицированной информации от своего собеседника, можно посмотреть ему в глаза. Зная некоторые особенности интерпретации невербальных знаков, не составит труда понять истинную суть слов говорящего. «Глаза - это зеркало души» - данное выражение слышал каждый [5]. Это общеизвестное словосочетание можно объяснить с научной точки зрения. Глаза играют важнейшую роль в любом разговоре или общении. Однако мы можем наблюдать парадокс: природа движения глаз недостаточно изучена на данный момент. Визуальный контакт очень сложен для изучения. На результат интерпретации положения глаз влияют элементарные изменения угла обзора, положения движения глазных яблок и т.д. Однако, следует учитывать еще одну важную деталь - это религия и культурное воспитание человека. Существует огромное количество информации, которую может передавать невербальная коммуникация. Например, с помощью жестикуляции многие народы выражают свои чувства. Одни и те же слова, произнесенные разной интонацией, всегда имеют широкое разнообразие толкований. Данный факт иногда является проблемой в общении детей разных народов и религиозных взглядов. Решение этого вопроса очень простое: родителям нужно просто разговаривать со своим ребенком на эту тему. Это является одной из причин для изучения этих данных при анализе средств невербальной коммуникации, например:

Жест манящий. Активная часть тела — рука. Движение формируется активной частью — указательным пальцем.

Физическое описание: жестикулирующий поднимает руку на уровне груди или плеча, сгибает в локте руку, при этом неоднократно сгибает сомкнутые пальцы к ладони (либо ритмично размахивает указательным пальцем от себя к себе).

Толкование: 1) жестикулирующий просит адресата обратить внимание и подойти к нему, чтобы сообщить нечто интересное;

2) жестикулирующий просит приблизиться адресата, при этом показывает, что факт его взаимодействия и передачи информации не стали объектом всеобщего внимания других людей.

Условия употребления: непосредственно перед данным жестом могут быть осуществлены некоторые невербальные действия привлечения внимания адресата,

например, взмахи рукой, призывный свист. Жестикулирующий уверен, что адресат подойдет к нему, потому что тому любопытны действия и поступки жестикулирующего. Жестикулирующий интригует оппонента, не называя конечную цель, а лишь указывая на ее загадочность. Приближение к жестикулирующему соотносится с перемещением в его личную сферу. В данном случае адресат оказывается во власти жестикулирующего. В силу этого немотивированное использование данного жеста в ситуации, где можно обойтись словами, может быть невежливым, поскольку указывает на доминантность жестикулирующего и зависимое положение адресата. Жест поманить пальцем допустим только между людьми, находящимися в близких отношениях, обращение, где происходит «на ты». Часто при этом жестикулирующий имеет несколько более высокий статус, чем адресат.

Звуковое сопровождение: «Иди, иди-ка сюда» — наличие лексических повторов и употребление частицы «-ка», или используется без речевого сопровождения.

Жестовые аналоги: позвать, делая движение к себе всей рукой.

Речевые аналоги: «Иди сюда», «Подойди ко мне», «На секундочку». 3. Жест, скрывающий речь. Шептать на ухо. Активная часть тела — рука. Движение формируется активной частью — кистью, пассивной — ухо адресата.

Физическое описание: жестикулирующий приставляет свою руку к уху партнера по общению, как бы закрывая от посторонних, и шепотом говорит ему информацию прямо в ухо.

Толкование: жестикулирующий дает понять оппоненту, что передаваемая информация является секретной и ее не должны услышать другие.

Условия употребления: жестикулирующий находится в ситуации, когда рядом много людей, которые не должны услышать или заметить взаимодействия с адресатом. Сама ситуация может затруднять свободное общение, которое приходится скрывать. Жестикулирующий скрывает свою речь и подразумевает, что она предназначена только одному человеку, и информация не должна быть разглашена. Такой жест стараются без надобности не использовать, так как третьими лицами он может восприниматься негативно. Типичные ситуации использования: «ученик-ученик» на уроке, где нет возможности пообщаться открыто, «равный-равному при высокопоставленном» и т. д.

Жестовые аналоги: подозвать адресата рукой.

Звуковое сопровождение: информация передается шепотом, тихим голосом.

Речевые аналоги: «Только никому не говори», «Я тут слышала», «Прекратите шушукаться».

Таким образом, чтобы процесс обучения невербальной коммуникации прошел успешно, перед родителями встает вопрос, где и как научить этим качествам своего ребенка. В соответствии с государственным образовательным стандартом начального образования данная задача лежит на школе. Именно школа обязана познакомить и научить ребенка этим способностям. Но чтобы передать детям это весомое в жизни каждого качество, каждый педагог должен сам обладать этим комплектом знаний и уметь передавать его другим. Коммуникативно-компетентный преподавательский состав в каждом учебном заведении и демонстрация жестикуляционного комплекса и диалогической открытости на каждом уроке обеспечит полноценную передачу и

максимальное усвоение не только учебного материала, но и комплекта навыков невербального общения между людьми. Тем не менее, так как формирование данных навыков очень важно для эмоционального состояния индивида, самореализации и нормального взаимодействия со сверстниками, ответственные родители задумываются об этом моменте воспитания уже с этапа младенчества своего ребенка. И это совершенно верно, потому что обучение данным навыкам в большей мере зависит от родителей [4]. Если родитель сам активно использует жесты и мимику в общении с другими людьми, ребенок будет непроизвольно «перенимать» это. Нужно с детства обучать ребенка основам невербального общения, так как это важнейший способ коммуникации людей. Можно интерпретировать в обучение элементарную игру. Тогда уже в младенчестве ребенок будет обучаться невербальной коммуникации, неосознанно запоминая жесты и их значение. Впоследствии он сам активно начнет использовать язык тела и понимать намерения других людей.

Невербальные знаки коммуникации - это очень широкая тема, имеющая огромное многообразие интерпретаций. Очень многим аспектам изучения данной темы ребенка обучает школа, однако родители тоже вносят свой огромный вклад в формирование задатков данного необходимого навыка. Дети учатся взаимодействовать в социуме, правильно используя данный вид коммуникации. Нужно учитывать факт того, что проведение дополнительных бесед и общение с ребенком просто необходимы, только при таком темпе воспитания получится вырастить индивида с полным комплектом знаний в данной области. Умение анализировать сигналы невербальной коммуникации необходимы для полноценной жизни.

Литература:

1. Abdusalomovich X.I. (2021). Physiological-psychological and physical characteristics of adolescence. *Scientific progress*, 2 (8), 843-848.
2. Дереклеева, Н.И. Развитие невербальной коммуникативной культуры учащихся на уроках и во внеклассной работе. Изд-2. - М.: АСТ, 2023
3. Муратова Н. (2024). Особенности невербальной коммуникации детей и подростков. *Вестник науки и образования*, №4, 341-346.
4. Уварова Л. Н., & Ибрагимова Л. М. (2021). Формирование невербальных навыков общения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. *E-Scio*, (5 (56)), 729-733.
5. Цевелева. И. В. Развитие невербальных средств общения и паралингвистических компонентов речи у детей младшего школьного возраста//тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 19.00.07, <https://www.dissercat.com>